

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili.....	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish.....	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish.....	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.....	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida).....	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish.....	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida.....	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish.....	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari.....	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili.....	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi.....	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
Nishonova Munira Yakubjonovna	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
Nuritdinova Dilshoda Fazliddin qizi	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
Ramozonova Bahoroy Sadriddinovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
Rasulova Muhabbat Pardayevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
Uktamova Umida Sunatullayevna	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
Жамолова Камола Комилжон кизи	

SURDOPEDEGOGIKADA STEM YONDASHUVI

Maxmudova Oygul Toxirjonovna
FarDU katta o'qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: Zamonaviy ta'limda surdopedagogika sohasi kar o'quvchilarga ta'lim berish va ularning ilg'or kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqori darajadagi ko'nikmalar asosiy bilimlardan tashqari, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammolarni hal qilish va ilg'or kognitiv qobiliyatlarni o'z ichiga oladi. Yuqorida aytib o'tilgan ko'nikmalar an'anaviy akademik bilimlar doirasidan chiqib, o'quvchilarni tobora murakkablashib borayotgan va o'zaro bog'liq global muhitda muvaffaqiyatga erishishga tayyorlashda ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, yuqori darajadagi ko'nikmalarning rivojlanishi shaxslar o'rtasida farqlanadi va qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim bu ko'nikmalarni takomillashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: STEM, karlar uchun maxsus ta'lim, surdopedagogikada samaradorlik, STEM ko'nikmalari.

Abstract: In modern education, the field of deaf education (surdopedagogy) plays a crucial role in educating deaf students and developing their advanced cognitive abilities. High-level skills encompass critical thinking, creativity, problem-solving, and advanced cognitive abilities in addition to core knowledge. The aforementioned skills, extending beyond traditional academic knowledge, are of paramount importance in preparing students for success in an increasingly complex and interconnected global environment. It should be noted that the development of high-level skills varies among individuals, and support and education contribute to the enhancement of these skills.

Key words: STEM, special education for the deaf, effectiveness in deaf education, STEM skills.

Аннотация: В современном образовании сурдопедагогика играет важную роль в обучении глухих учащихся и развитии их передовых когнитивных способностей. Навыки высокого уровня, помимо базовых знаний, включают в себя критическое мышление, творческий подход, умение решать проблемы и продвинутые когнитивные способности. Вышеупомянутые навыки выходят за рамки традиционных академических знаний и имеют первостепенное значение для подготовки учащихся к успеху во всё более усложняющейся и взаимосвязанной глобальной среде. Следует отметить, что развитие навыков высокого уровня различается у разных людей, а поддержка и обучение способствуют совершенствованию этих навыков.

Ключевые слова: STEM, специальное образование для глухих, эффективность в сурдопедагогике, навыки STEM.

KIRISH

Kar o'quvchilar tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va boshqa yuqori darajadagi ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratadigan ta'lim dasturlaridan foyda ko'radilar. Bundan tashqari, erta aralashuv va doimiy qo'llab-quvvatlash har qanday ko'nikma yetishmovchiligini bartaraf etishga hamda kar insonlarning umumiy muvaffaqiyati va farovonligini oshirishga yordam beradi. Shu ma'noda, muammolarni hal qilish ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega va bolalarga ta'sir qiladi, chunki ular akademik muvaffaqiyat, ijtimoiy munosabatlar va hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun asos yaratadi.

Bir qator olimlar madaniy jihatdan dolzarb usullar va bilimlardan foydalanadigan autentik, ijtimoiy va hamkorlikdagi o'quv mashg'ulotlari eng yaxshi natija berishini ko'rsatadigan ma'lumotlarni tahlil qilishdi. Ular STEM-ta'limni kengaytirish muammolarini bartaraf etish, qiziqish hamda uzoq muddatli ishtirokni oshirishga yordam berishi mumkinligini aniqlashdi. Shuningdek, ular o'qituvchilar bilan ishlash orqali ularning tushunchalarini oshirish va bolalarning STEM qiziqishlari hamda karyera yo'nalishiga maqsadli ta'sir ko'rsatadigan faoliyatni rag'batlantirish jarayonida STEM tajribasini joriy etishdagi to'siqlarni muhokama qilishdi^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hujjat materiallari va stenogrammalarni dastlabki tasniflash hamda tahlil qilish maktab o'qituvchilarining STEM-ta'limga bo'lgan nuqtayi nazarini ochib berdi. Ular maktab omillarining (masalan, ko'plab o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi, STEM klublari rahbariyatining belgilangan vazifalari va maqsadli ishga qabul qilish usullari) STEM-ta'lim imkoniyatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini namoyish etishdi.

Ular harakat tadqiqotlari va amaliyot hamjamiyati maktabga asoslangan STEM dasturlarini qanday yaxshilash mumkinligini ko'rsatib berishdi. Yana bir guruh olimlar tomonidan ishlab chiqilgan STEM-ta'lim strategiyasi karlar ta'limi kontekstida, xususan 16–20 yoshdagi kar bolalar guruhiga mo'ljallangan holda qo'llanildi ^[2]. Ushbu yondashuv 5 kunlik ilmiy lager orqali amalga oshirildi, unda ishtirokchilar dastur davomida turli STEM tadbirlarida faol qatnashdilar.

Tadqiqotda kar o'quvchilarning inklyuziv va qulay STEM-ta'lim muhitidagi mavzusi tobora dolzarb bo'lib borayotgani ta'kidlandi. Bunda uchta asosiy jihatga e'tibor qaratildi: tilni ifodalash, madaniy rollar va o'z-o'zini anglash. Natijalar ilmiy ta'lim doirasida kam ta'minlangan talabalar uchun tenglikni targ'ib qiluvchi inklyuziv ta'lim muhitini rivojlantirishning ahamiyatini yanada oshirdi.

Fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) ta'limi so'nggi yillarda o'quvchilarni XXI asr ishchi kuchi talablariga tayyorlashdagi ahamiyati tufayli katta e'tibor qozondi. Biroq, kar o'quvchilar ko'pincha STEM-ta'limga kirishda o'ziga xos qiyinchiliklarga duch kelishadi ^[3]. Ushbu adabiyotlar sharhi kar o'quvchilar uchun STEM-ta'limning hozirgi holatini, ular duch keladigan qiyinchiliklarni va bu qiyinchiliklarni yengish uchun qo'llaniladigan strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Kar o'quvchilar STEM-ta'limda bir qator to'siqlarga duch kelishadi. Asosiy muammolardan biri mavjud kontent va resurslarning yetishmasligidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ko'plab STEM materiallari, masalan, darsliklar va videolar kar o'quvchilarni hisobga olgan holda ishlab chiqilmagan va tegishli subtitrlar yoki ko'rgazmali materiallarga ega bo'lmasligi mumkin ^[4]. Bundan tashqari, kar o'quvchilar STEM fanlarida qo'llaniladigan texnik atamalar bilan qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin, chunki ular boshlang'ich ta'limda bu atamalar bilan yetarlicha tanishish imkoniga ega bo'lmaganlar. Yana bir muammo – imo-ishora tilini biladigan yoki kar o'quvchilar bilan ishlash tajribasiga ega bo'lgan malakali STEM o'qituvchilarining yetishmasligi. Bu, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida aloqa to'siqlari va o'zaro tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Kar o'quvchilar uchun STEM yondashuvini taqdim etish uchun turli xil strategiyalar taklif qilingan. Bir yondashuv – STEM tushunchalarini kar o'quvchilar uchun yanada tushunarli qilish uchun ko'rgazmali vositalar va manipulyatsiyalardan foydalanish. Masalan, 3D modellar, diagrammalar va interaktiv simulyatsiyalar talabalarga murakkab g'oyalarni yaxshiroq tushunishga yordam berishi mumkin ^[5]. Yana bir strategiya – talabalar rivojlanish imkoniyatlari uchun STEM o'qituvchilari uchun karlar madaniyati, imo-ishora tili va karlar uchun samarali o'qitish strategiyalarini o'rganish uchun professional ta'limni ta'minlash. Bu, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi muloqot tafovutini bartaraf etishga va yanada inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hamkorlikda o'qitish va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash karlar uchun STEM-ta'limni targ'ib qilishda ham samarali ekanligi aniqlandi. Guruhda ishlashni rag'batlantirish va kar o'quvchilarga eshitadigan tengdoshlari bilan birgalikda ishlash imkoniyatini berish, inklyuzivlik hissi va akademik ko'rsatkichlarni yaxshilash kabi texnologiyalardan foydalanish ham STEMda qimmatli vosita ekanligini isbotladi. Real vaqt rejimida tagyozuv, imo-ishora tilidagi videolar va virtual reallik simulyatsiyalari kabi yordamchi texnologiyalar ta'lim tajribasini yaxshilashi va STEM-kontentni yanada qulaylashtirishi mumkin ^[6].

Ekologik tarbiya tabiiy muhitga nisbatan barcha o'quvchilar, shu jumladan eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar orasida mas'uliyat va g'amxo'rlik hissini tarbiyalash uchun zarurdir. STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) metodologiyasi, ekologik ta'lim dasturlari kar o'quvchilarga amaliy ta'lim tajribalarini taqdim etishi mumkin. Ushbu tadqiqotda kar o'quvchilar uchun ekologik ta'lim dasturlarini STEM yo'nalishi bilan birlashtirishning afzalliklari, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ekologik bilimlarni rivojlantirish muammolari hamda ilg'or tajribalari ko'rib chiqiladi. STEMga asoslangan atrof-muhit ta'lim dasturlari kar o'quvchilarni mazmunli, tushunarli va imkoniyatli ta'limga jalb qilish uchun istiqbolli yondashuvni taklif etadi.

Ushbu dasturlar ekologik savodxonlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiruvchi amaliy tajribalarni o'z ichiga oladi. Ushbu dasturlarning muvaffaqiyati o'qituvchilar, ma'murlar va jamoat hamkorlarining sadoqati va qo'llab-quvvatlashiga, shuningdek, malaka oshirish va surdopedagogika uchun dalillarga asoslangan amaliyotlarni o'rganishga tayanadi. Tadqiqot sifatida STEMga asoslangan ta'limni loyihalash va amalga oshirishda kar o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va kuchli tomonlariga ustuvor ahamiyat berilgan holda rivojlanishda davom etmoqda.

STEM-seminarlar kar o'quvchilar uchun ham fan bo'yicha bilimlarni, ham muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishning kuchli vositasi bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha STEM-ta'limiga kirish va ushbu qobiliyatlarni rivojlantirishda o'ziga xos to'siqlarga duch kelishadi. Bu qiyinchiliklar kommunikatsiya to'siqlari, foydalanish mumkin bo'lgan resurslarning yetishmasligi va inklyuziya imkoniyatlarining yo'qligi tufayli yuzaga keladi. STEAM-ta'limi fan bo'yicha bilimlarni oshirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, 4K ko'nikmalarini shakllantirish, karlarni jalb qilishda talabalar amaliy ta'lim tajribalarida qimmatli manba bo'ldi. Interaktiv STEM-seminarlar va amaliy ta'lim kar o'quvchilarga o'rganish va muammolarga yechim topishda yordam berishi mumkin.

STEM-seminarlarining samaradorligi. Eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun STEM-seminarlarning samaradorligini baholash juda muhim, chunki ular fan bo'yicha bilimlar va muammolarni yechish qobiliyatlarini oshirish usuli sifatida tobora ommalashib bormoqda. Ushbu seminarlarning ta'sirini baholash ularning afzalliklarini tushunish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va resurslar ajratilishini asoslash uchun juda muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun STEM seminarlarining samaradorligini o'lchash tegishli baholash strategiyalari, ta'lim natijalarini baholash, affektiv omillar, uzoq muddatli ta'sir va doimiy takomillashtirish kabi ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Pagano, Fobi va boshqalar^[7] seminardan oldingi va keyingi so'rovnomalar, talabalar portfellyolari va samaradorlik bo'yicha baholash kabi ko'p qirrali, qulay va madaniy jihatdan moslashtirilgan baholash usullaridan foydalanishning muhimligini ta'kidlaydilar.

Ishtirokchilarning STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) yo'nalishlari bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishda norasmiy STEM seminarlarining yuqori samaradorligi bir qator tadqiqotlar tomonidan ko'rsatilgan. Karan va Braun tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bu turdagi seminarlar ishtirokchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish ssenariylarida qatnashish imkonini beruvchi tizimli va interaktiv muhitni taqdim etadi, bu esa o'z navbatida ijodkorlikni rivojlantiradi [9]. Bundan tashqari, Sahin^[10] bu seminarlar STEM kelajagi uchun muhim bo'lgan jamoaviy hamkorlik va asosiy STEM ko'nikmalarini shakllantirishini aniqladi. Ishtirokchilar muammolarni hal qilishning o'ziga xos usullarini va murakkab STEM muammolarini yechish ishonchini rivojlantiradilar. Shuningdek, Raviv^[11] ta'kidlaganidek, bu seminarlardagi amaliy mashg'ulotlar va tajribalar STEM ko'nikmalarini egallash va mustahkamlashga sezilarli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.T. Simpson, L. Hebert, L.-M. Rosu, M.C. Pollock, L. Goddard, Action Research Revelations: The Challenges and Promises of Implementing Informal STEM Experiences in K-12 School Settings (Work in Progress, Diversity), ASEE Annual Conference and Exposition, Conference Proceedings (Jul. 2021), <https://doi.org/10.18260/1-2-36642>.
2. S. Cohen, Building an Inclusive and Accessible Informal STEM Learning Space for Deaf Students, American Educational Research Association (AERA), Aug. 2023, <https://doi.org/10.3102/2019177>.
3. C. Gormally, A. Marchut, 'Science is not my thing': Exploring Deaf Non-Science Majors' Science Identities, Journal of Science Education for Students with Disabilities 20(1) (2017) 1–15, <https://doi.org/10.14448/jesed.08.0001>.
4. S. Burgstahler, Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice, second ed., Harvard Education Press, 2015;
5. N.W. Moon, R.L. Todd, D.L. Morton, E. Ivey, Accommodating Students with Disabilities in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), The Center for Assistive Technology and Environmental Access (CATEA), Georgia Institute of Technology, 2012.
6. L.S. Hirsch, S. Berliner-Heyman, R. Cano, H. Kimmel, J. Carpinelli, Middle School Girls' Perceptions of Engineers Before and After a Female Only Summer Enrichment Program, Front. Psychol. 10 (2019), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00386>.
7. Y. Jeon, H. Park, The Effects of Visual Thinking Strategies on Deaf Students' Content Comprehension in Social Studies, Korean Journal of Special Education 48(2) (2013) 191–212.
8. M. Marschark, H. Knoors, J. Dammeyer, Optimizing Academic Performance of Deaf Students: Access, Opportunities, and Outcomes, in: H. Knoors, M. Marschark (Eds.), Educating Deaf Learners: Creating a Global Evidence Base, Oxford University Press, 2015, pp. 387–413.
9. T. Pagano, A.D. Ross, A Program Like Any Other... Like None Other: Sustaining a Laboratory Science Technology Program for Deaf and Hard-of-Hearing Students, Journal of Science Education for Students with Disabilities 15(1) (Nov. 2010) 11–15, <https://doi.org/10.14448/jesed.04.0002>.
10. D. Fobi, A. Mills Oppong, Academic Experiences of Deaf Students at the, <https://www.researchgate.net/publication/323224810>, 2010.
11. E. Karan, L. Brown, Enhancing Student's Problem-Solving Skills Through Project-Based Learning, Journal of Problem Based Learning in Higher Education 10 (2022) 74–87, <https://doi.org/10.5278/ojs.jpblhe.v10i1.6887>.
12. H. Sahin, The Effect of STEM-Based Education Program on Problem Solving Skills of Five Year Old Children, Malays. Online J. Educ. Technol. 9(4) (Oct. 2021) 68–87, <https://doi.org/10.52380/mojet.2021.9.4.325>.
13. D. Raviv, Hands-on Activities for Innovative Problem Solving [Online]. Available: http://www.ee.fau.edu/faculty/raviv/EGN4040_SP2003_Syllabus.htm, 2004.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.